

Warunki niezbędne w wychowaniu i kształceniu młodzieży w szkole średniej w ujęciu Mieczysława Gogacza

Słowa kluczowe: prawda, filozofia współczesna, tomizm, arystotelizm, platonizm

Mieczysław Gogacz dzieli się przemyśleniami o człowieku i jego wychowaniu oraz zachęca do pogłębionej refleksji nad złożonym procesem edukacji. Podkreśla, że wychowanie i wykształcenie młodego człowieka rzutuje na dalsze jego życie. Wpływa nie tylko na przyszłość konkretnej osoby, lecz również, poprzez formowanie charakteru, postawy i umiejętności, może kształtować dobro wspólne w wielorakim zakresie, między innymi dobro rodziny, narodu i Kościoła, dobro środowiska, zawodu i państwa. Wychowanie i kształcenie wpływa na postępowanie i działanie człowieka, na to, jakie będzie on nawiązywał relacje z innymi ludźmi. Dlatego też istotne są zarówno dobre podstawy, które pozwolą młodemu człowiekowi kierować się

do prawdy i do dobra, jak również sprzyjające ku temu warunki.

Gogacz zwraca uwagę że żeby dobrze wychować i wykształcić młodego człowieka, należy wiedzieć, kim jest człowiek, co ma w nim podlegać usprawnieniu, doskonaleniu, jakie czynniki mogą mieć wpływ na prawidłowy jego rozwój. Ponadto należy wiedzieć, ku jakim podstawom trzeba człowieka usprawniać, jakie zachowania ma człowiek realizować w swoim życiu. Warto podkreślić, że filozof ten, wskazując na antropologiczne i etyczne podstawy pedagogiki teorii wychowania, ujmuje człowieka jako osobę, samą zaś pedagogikę przedstawia jako teorię zasad wychowania, która określa, jak oddziaływać na człowieka, żeby nawiązywał on

Dr Agnieszka Gondek, filozof, urzędnik państwowy w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, członek zwyczajny Naukowego Towarzystwa Tomistycznego.

relacje z prawdą i dobrem. Gogacz proponuje realistyczną filozofię i tym samym realistyczne wychowanie i wykształcenie młodzieży w szkole średniej. Twierdzi, że podstaw wychowania i kształcenia należy szukać w filozofii i to w filozofii ujętej realistycznie. W takim

kontekście filozoficznym proponuje ustalenie, czym jest wychowanie, do czego powinno prowadzić i jakie warunki powinny być spełnione, żeby prawidłowo wychować i wykształcić młodych ludzi w szkole średniej.

I. Pojęcie wychowania

Mieczysław Gogacz wskazuje na najważniejsze cechy wychowania. Określa je jako sumę czynności wychowawcy, składających wychowanka, by nawiązywał on właściwe relacje¹ z tym, co prawdziwe i dobre. Według Gogacza wychowanie powinno prowadzić do tego, by człowiek kierował się w swoim życiu ku temu, co słuszne, dobre, właściwe i prawdziwe. Na początku drogi wychowania tych wyborów dokonuje za niego wychowawca, to on bowiem jest nauczycielem, mistrzem i przewodnikiem, wskazującym drogę do prawdy i dobra. Dlatego też zasadne staje się stwierdzenie, że podstawą prawidłowego wychowania i wykształcenia jest odpowiedzialny, mądry i prawy nauczyciel, który wspomaga ucznia². Gogacz określa wychowanie także jako oddziaływanie wychowawcy na wychowanka, skła-

nianie do nawiązywania przez niego relacji z tym, co prawdziwe i dobre³. Podkreśla tym samym, że głównym pryncypium wychowania jest osoba wychowująca i zarazem osoba wychowanka. Tak o tym pisze:

Ta rola osób kochających, mądrych i prawych, kierujących się wiarą i cierpliwością, zarazem pokornych i umiejących wybierać, co nazywamy umartwieniem, osób wiernych sobie przez posłuszeństwo i ceniących nie rzeczy, lecz osoby dla ich godności, jako zdolnych do uzyskania mądrości. Ta i taka rola osób w wychowaniu jest charakterystyczna dla pedagogiki, która szuka swych antropologicznych podstaw⁴.

Mieczysław Gogacz akcentuje w procesie wychowania i kształcenia rolę relacji osobowych i w ogóle doniosłość więzi z osobami. Wskazuje tu na obie ze stron, na osobę nauczyciela jako wychowawcę

¹ A. Andrzejuk, *Człowiek i dobro*, Warszawa 2002, s. 16.

² Gogacz podkreśla, że odnosząc się do wychowawców, uczymy się od nich wyboru prawdy i dobra, gdy sami są wierni prawdzie i dobru. To od nich młody człowiek uczy się posługiwania mądrością oraz nawiązywania relacji osobowych. Nauczyciel jest pewnego rodzaju wzorem dla uczniów, dlatego też spoczywa na nim duża odpowiedzialność. Zobowiązany jest nie tylko do posiadania konkretnych kwalifikacji zawodowych, ale także wiedzy o człowieku, umiejętności rozpoznawania prawdy i dobra oraz zafascynowania nią wychowanka. Gogacz podkreśla wręcz, że charakter i skuteczność pedagogiki zależą od tego, co wychowawca wie o człowieku i pryncypjach wyboru relacji z prawdą i dobrem.

³ Zob. M. Gogacz, *Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie*, Warszawa 1997, s. 15-19.

⁴ M. Gogacz, *Podstawy wychowania*, Niepokalanów 1993, s. 83.

i osobę ucznia jako wychowanka. Zwraca również uwagę na warunki, w których te osoby mogą się rozwijać, nabywać sprawności, uzyskać wewnętrzną integrację, swoisty ład w działaniach⁵. Gogacz podkreśla, że istotne są, biorąc pod uwagę prawidłowe wychowanie i wykształcenie młodych ludzi w szkole średniej odpowiednie, sprzyjające warunki. Według niego pielęgnowanie wrodzonych skłonności człowieka ku temu, co dobre i szlachetne, wymaga pomocy. Pomoc ta powinna przyjść nie tylko ze strony rodziny i rodziców, ale także ze strony wychowawców i szkoły. Istotne wydaje się motywowanie, zachęcanie i wspieranie młodego człowieka, ponieważ nabywanie usprawnień nie jest łatwe, polega bowiem na ciągłym powtarzaniu określonych czynności oraz często na długim ich ćwiczeniu. Rolą nauczyciela powinno być zatem zachęcanie do wytrwałości, okazywanie radości na widok wysiłku, pobudzanie ku doskonaleniu się oraz niesienie pomocy w usuwaniu przeszkód, gdy młodzież nie potrafi sama ich pokonać.

Warto zwrócić uwagę, że pedagogika realistyczna, którą Gogacz proponuje, to pedagogika spotkania i obecności. To pedagogika, której najważniejszym pryncypium jest człowiek jako osoba rozumna, myśląca, zasługująca na szacunek, poszanowanie jej godności i wolności. Według niego wychowanie powinno być autentycznym spotkaniem osób, dialogiem mistrza i ucznia, który zmierza ku dobru i prawdzie. Nauczanie i wychowanie nie powinno opierać się na

tresurze młodego człowieka, nakazach i zakazach, lecz na współpracy wychowawcy z wychowankiem, na wzajemnej relacji. Należy zwrócić uwagę, że usprawnianie wymaga rozumnego i wolnego wyboru, a nie przymusu. Uważa, że mechanicznego przyuczania do wytwarzania, tresury, nawyków technicznych, wyłącznie erudycji i biernego naśladowania nie można nazwać nauczaniem. Celem nauczania powinno być wywołanie rozumienia, przygotowanie młodych ludzi do pogłębienia tegoż rozumienia, by owocowało to samodzielnym identyfikowaniem rzeczywistości, a także umiejętnością określania stopnia zgodności z tą rzeczywistością wewnętrznymi i zewnętrznymi dzieł kultury, by owocowało to także proporcjonalnymi do tego rozumienia decyzjami, sytuując człowieka w pełnej wierności prawdzie i dobru tego, co realnie istnieje⁶.

Wychowanie i wykształcenie zatem w dużej mierze zależy od dobrego i mądrego nauczyciela-przewodnika, który oprócz kwalifikacji w zakresie wykładowego przedmiotu powinien mieć wiedzę o człowieku, jego wychowaniu i postępowaniu. Nauczycielowi potrzebna jest ponadto mądrość, która pozwala otworzyć się na spotkanego ucznia i nawiązać z nim osobowe relacje. Jak podkreśla Gogacz, prawidłowe wychowanie i wykształcenie powinno być oparte na mądrości i dokonywać się w obszarze realnej relacji osobowej między nauczonym a nauczającym, która opiera się na prawdzie, dobru i zaufaniu.

⁵ M. Gogacz, *Wprowadzenie do etyki chronienia osób*, Warszawa 1995, s. 30.

⁶ Zob. M. Gogacz, *Człowiek i jego relacje. (Materiały do filozofii człowieka)*, Warszawa 1985, s. 188.

2. Nauczanie jako relacja osobowa

Mieczysław Gogacz nawołuje do otwartości, życzliwości, uczciwości, sprawiedliwości i przyjaźni. Zwraça uwagę, że nauczanie i wychowanie powinno opierać się na partnerstwie, być wspólnotą osób dociekających i poszukujących, które zmierzają do nabywania wspólnym wysiłkiem usprawnień. Szkoła powinna więc tworzyć wspólnotę osób dążących do wspólnego dobra.

Wspólnoty mogą być powiązane różnymi odniesieniami, te odniesienia zaś można nazwać relacjami, które mogą być realne i myślne⁷. Relacje realne opierają się na realnych podmiotach, natomiast relacje myślne mogą być opinią, pewną propozycją, życzeniem bądź umową. Warto podkreślić, że w szkole istotne jest, by nauczanie i wychowanie oparte były na relacjach osobowych, mianowicie na miłości, wierze i nadziei. Szkoła nie powinna być instytucją, w której podmiotem jest prawo, ideologia czy umowy, lecz realną wspólnotą, w której podmiotem są osoby. Szkolne wychowanie i wykształcenie powinny odsyłać do człowieka jako realnego bytu, jego istnienia, prawdy i dobra. Dobrem wspólnym takiej wspólnoty powinno być uzyskiwanie wewnętrznej jedności, ładu i spokoju, pod wpływem życzliwie odnoszących się do siebie osób. Z ujęcia Gogacza wynika, że w szkole na pierwszym miejscu powinna być realność, prawda i dobro udzielane osobom dzie-

ki relacjom osobowym, takim jak: miłość, wiara i nadzieja. Można powiedzieć zatem, że dobrem wspólnym powinny być zatem relacje osobowe, które pozwalają młodemu człowiekowi na doznawanie czyjejs miłości, zaufania i pokładania w nim nadziei. Wydaje się, że zabieganie o trwanie tych relacji, zabieganie o współobecność osób powinno być celem każdej szkoły. Można pójść nieco dalej i stwierdzić, że dobrem wspólnym powinna być obecność, czyli przebywanie wśród osób powiązanych przez miłość, wiarę i nadzieję. Dobrem wspólnym szkoły powinno być także utrwalanie wierności prawdzie i dobru⁸, co w obszarze relacji osobowych jest wychowaniem, a w obszarze relacji poznania i postępowania jest wykształceniem. Można to podsumować stwierdzeniem, że dobrem wspólnym szkoły powinno być zatem doskonalenie wychowania i wykształcenia, powodowanie oraz utrwalanie więzi osobowych łączących osoby, a ponadto usprawnianie intelektu młodego człowieka w rozumieniu istnienia, prawdy i dobra realnych bytów. Jak podkreśla Gogacz, więzi ludzi z ludźmi tworzą humanizm, który jest wiernością osobom, istnieniu bytów, realności, prawdzie i dobru⁹. Humanizm więc to powiązania osobowe przez miłość, wiarę i nadzieję. Powiązania są warunkiem prawidłowego wychowania i wykształcenia człowieka, bez nich bę-

⁷ Zob. M. Gogacz, *Elementarz metafizyki*, Suwałki 1996, s. 49-55.

⁸ Jak pisze Gogacz: *Trzeba dopowiedzieć, że prawda wyzwala relację zaufania, a przejęta przez intelekt zapoczątkowuje relację poznania. Z kolei dobro budzi dążenie do wiązania się z osobami zaufaniem i życzliwością*. M. Gogacz, *Osoba zadaniem pedagogiki...*, s. 26.

⁹ Zob. M. Gogacz, *Elementarz metafizyki*, s. 127.

dą kształtować się osobowości niepełne, wręcz kalekie¹⁰. Warto raz jeszcze zaakcentować, że młodzi ludzie w szkole potrzebują odpowiednich warunków, potrzebują humanizmu, sprzyjającego sobie środowiska, odpowiedniej atmosfery oraz pomocy ze strony nauczyciela, rodziny i szkoły. Jak pisze Gogacz:

Są [..] nam bezwzględnie potrzebne odniesienia życzliwe, wierzenie sobie, oczekiwanie trwania w tych relacjach, wprost miłość, wiara, nadzieja. Potrzebne nam przebywanie wśród osób, metanoja, wspólnota, humanizm. Przede wszystkim jednak potrzebne jest nam nieutracalne trwanie wśród osób we wspólnocie z nami dzięki miłości, wierze i nadziei.

3. Osoba nauczyciela i jej wpływ na wychowanie i kształcenie

Należy podkreślić, że wiedza nie jest skutkiem mechanicznego przejmowania podawanych informacji, lecz skutkiem wypełniania informacją żywej więzi życzliwości i zaufania. Te więzi czynią informację, jako naukę, częścią życia młodych ludzi i stają się przez to czymś potrzebnym i oczekiwanym. Żywe więzi życzliwości i zaufania wyzwalają najpierw w dziecku jego rodzice¹¹, w szkole zaś w te więzi powinien wchodzić nauczyciel, utrwaląc je i pogłębiać, współpracując z rodzicami¹². Nauczyciel

ma za zadanie pokazywać uczniom i uczyć ich nawiązywania więzi z innymi osobami, zwrócić uwagę młodzieży na to, że tym, co jest zawsze przydatne w życiu, są pozytywne odniesienia do osób¹³, stała życzliwość, roztropne zaufanie oraz dążenie do sytuowania się w życzliwości i zaufaniu. Należy zwrócić uwagę, że życzliwość jest skutkiem akceptowania realności i istnienia osób, natomiast zaufanie jest skutkiem prawdy. Gogacz podkreśla, że poszukiwanie życzliwości i zaufania jest potrzebą prze-

¹⁰ Zob. tenże, *Osoba zadaniem pedagogiki...*, s. 27.

¹¹ Gogacz podkreśla, że rodzina jest dla dziecka pierwszą szkołą życia. Uczniowie przechodzą z tej szkoły do zorganizowanych szkół podstawowych i średnich. Szkoły przejmują kształcenie i wychowywanie od rodziców. W poczuciu troski o dobry wynik przygotowania do życia, szkoły powinny współpracować z rodzicami uczniów, tak by wspólnie kształtować w nich wierność prawdzie i dobru.

¹² Zagadnienie dotyczące współpracy nauczyciela z rodzicami uczniów porusza M. Gogacz, w: *Osoba zadaniem pedagogiki...*, s. 88-89.

¹³ Gogacz akcentuje, że nauczyciel powinien uwrażliwiać uczniów na prawdę i dobro, które są przejawami istnienia osób, skłaniać ich do wierności osobom, do sytuowania się uczniów w życzliwości i zaufaniu. Powinien budzić potrzebę młodzieży trwania w powiązaniach osobowych przez odpowiednie odmiany miłości, wiary i nadziei. Zwrócić im uwagę, że te odmiany są inne w małżeństwie, rodzinie, społeczeństwie i państwie. Odmianę wyznacza sposób wyrażania relacji osobowych, jednak warto pamiętać, że naturą tych relacji są zawsze życzliwość, zaufanie i dążenie do sytuowania się wśród osób przez miłość i wiarę. Nauczyciel powinien wskazać młodzieży, że dążenie do trwania relacji osobowych powinno być mocniejsze od potrzeby posiadania wytwarzanych przez człowieka rzeczy. Zdaniem Gogacza kształcenie i wychowanie powinno sytuować młodych ludzi w wartościach osobowych, w trwaniu relacji, realnie istniejących powiązaniach z osobami.

bywania w ludzkim środowisku życia. Jest to charakterystyczne dla ludzi dążenie do sytuowania się wśród osób¹⁴. Więzy osób z innymi osobami, czyli relacje osobowe, są odpowiednim i najwłaściwszym dla człowieka środowiskiem jego istnienia i działania jako osoby¹⁵. Wskazuje ponadto, że każdemu człowiekowi potrzebne są rozumne i wolne zareagowania na niego osób, ich życzliwość i zaufanie. Już od najmłodszych lat dzieci potrzebują uwagi, miłości, życzliwości, zdolności do otwarcia się i nawiązywania kontaktów. W szkole kontakt ten mogą nawiązać z nauczycielem, to on daje im pogląd i świadectwo tego, jakie mogą być relacje z innymi ludźmi, czym jest prawda i dobro oraz realna rzeczywistość. Jak pisze Gogacz:

Odnosząc się do wychowawców jako osób, uczymy się od nich wyboru prawdy i dobra, gdy są wierni prawdzie i dobru. Od nich więc uczymy się posługiwania się mądrością. Zarazem poznając ich jako realne osoby, formułujemy sobie pierwsze ujęcia relacji osobowych, gdy tych relacji doznajemy¹⁶.

Nauczyciel ma być osobą, która pośredniczy w zetknięciu się uczniów z prawdą, kieruje ją do młodzieży, dzieli się z młodzieżą prawdą, czyli tym, czym żyje, stara się przekazać swoje intelektualne i duchowe życie. Przekazuje więc nie tylko luźne informacje, lecz to, czym autentycznie żyje.

Według Mieczysława Gogacza nauczanie i wychowanie wymagają wielu relacji osobowych. Nauczanie powinno być osobową relacją pomiędzy nauczającym a nauczonym, stanowić pewną życzliwą więź pomiędzy uczniem a nauczycielem. Warto zaakcentować, że młody człowiek może nauczyć się rozpoznawania prawdy i dobra jedynie w warunkach zaufania, troski, w atmosferze przyjaźni i życzliwości, w warunkach więzi, w środowisku relacji osobowych. Zdaniem Gogacza nauczanie tylko wtedy jest nauczaniem, kiedy jest relacją osobową¹⁷. Nauczyciel, żeby przekazać prawdę, musi cenić ucznia, zwracać się do niego z przyjaźnią, życzliwością, gdyż tylko wtedy uczeń będzie w stanie mu zaufać, wrastać w jego myślenie, w jego radość i miłość do prawdy¹⁸. Podobnie wychowanie wymaga zaufania i życzliwości. Wychowawca powinien nie tylko pośredniczyć w zetknięciu się ucznia z prawdą, ale podążać za jego myśleniem i zabiegać, aby przejął on prawdę, uczynił ją czymś dla siebie cennym, czymś bliskim i własnym. Miarą szkoły, obok wierności prawdzie, powinno być realizowanie nauczania i wychowywania jako osobowej relacji, wspólnego życia intelektualnego nauczających i uczniów. Powinno być powiązaniem ludzi wspólnie coś rozumiejących, a nie tylko osobno wypełnionych suchymi wiadomościami. Gogacz podkreśla, że nauczanie ma tworzyć wspólnotę osób, a nie samotne

¹⁴ Zob. M. Gogacz, *Osoba zadaniem pedagogiki...*, s. 89.

¹⁵ Zob. tamże, s. 92.

¹⁶ M. Gogacz, *Podstawy wychowania*, s. 82.

¹⁷ Zob. tenże, *Osoba zadaniem pedagogiki...*, s. 110.

¹⁸ Zob. tamże, s. 107-108.

wyspy erudyków¹⁹. Zatem szkoła na pierwszym miejscu powinna stawiać nie na nauczanie, lecz na człowieka, zarówno nauczającego jak i nauczanego. Wydaje się, że wówczas efektem takiego wychowania i wykształcenia nie będzie werbalizm, zmechanizowane myślenie, lecz prawidłowo ukształtowana osobowo usprawniona rozumność młodych ludzi. Nauczanie dzięki relacjom osobowym może spowodować, że uczniowie będą umieli dojrzałe tworzyć i decydować, rozpoznawać prawdę i wybierać dobro. Będą umieli żyć tym, co ludzkie, właśnie prawdą, słuszością, dobrem, życzliwością, miłością i przyjaźnią. Powołując się na Gogacza, warto podkreślić, że nauczanie i wychowanie jako osobowa relacja wiążąca nauczyciela i uczniów może wyzwalać rozumienie i *metanoię* decyzji, realizować humanizm, wiązać osoby w prawdzie, zaufaniu i przyjaźni. Może ułatwić nabywanie usprawnień intelektu i woli. Wydaje się, że warunkiem nabywania usprawnień jest żywy, ludzki kontakt osób, relacja nauczającego z nauczonym. Zarówno wychowawca, jak i wychowanek, oddziałując na siebie nawzajem, mogą stwarzać okazję do samodzielnego ćwiczenia się,

doskonalenia, usprawniania. Ten żywy kontakt staje się dla nich szansą zetknięcia się z prawdą i dobrem we wspólnym jej poszukiwaniu. Tak Gogacz o tym pisze:

Wychowanie powinno być wolne od sztywnych schematów narzuconych przez jakąkolwiek dyktaturę, a tym bardziej nie powinno być ograniczone przez te schematy, zamykając przed pewnymi grupami ludzi drogę do pełniejszego rozwoju i doskonalenia osobowości²⁰.

Nasz autor podkreśla, że usprawnianie powinno zmierzać do przywrócenia osobom ich pierwszoplanowego miejsca w rzeczywistości. Określa on to mianem humanizmu, czyli kierowania się do osób. Twierdzi, że humanizm jako stan powiązań ludzi z ludźmi jest pełnym i koniecznym kontekstem tworzenia scalonej osobowości i psychiki człowieka²¹. To podstawowe środowisko człowieka, o które należy zadbać²². Wydaje się, że wychowanie i wykształcenie powinno powodować harmonię w osobowości młodego człowieka. Żeby tak się stało, istotą wychowania powinno być zatem nawiązanie relacji z tym, co prawdziwe i dobre, słuszne i właściwe.

¹⁹ Zob. M. Gogacz, *Człowiek i jego relacje...*, s. 174-178.; M. Gogacz, *Osoba zadaniem pedagogiki...*, s. 109-114.

²⁰ Tamże, s. 30.

²¹ Zob. M. Gogacz, *Osoba zadaniem pedagogiki...*, s. 93.

²² Jak podaje Andrzejuk: *Humanizm [...] wymaga troski i ochrony. Polega ona najpierw na tym, aby człowiek zrozumiał, że są one cenne. Należy więc kształcić ludzi dla humanizmu [...] w prawidłowych rozumieniach człowieka, świata i Boga. Aby człowiek umiejętnie chronił trwanie relacji osobowych, musi umieć to robić. Ważne są więc rozmaite sprawności i umiejętności. Ważne też jest wychowanie do humanizmu [...]. Warunkuje ono trwanie człowieka w tych odniesieniach, trwanie wśród osób, bez których człowiek zamiera i ginie.* A. Andrzejuk, *Mieczysława Gogacza dochodzenie do pedagogiki*, w: M. Gogacz, *Osoba zadaniem pedagogiki...*, s. 198.

W swojej filozofii Mieczysław Gogacz podkreśla wagę prawidłowego wychowania i wykształcenia młodego człowieka, wyraża troskę o młodzież, jej postępowanie i wychowanie. Wskazuje, by zmierzać w wychowaniu do wolności, miłości, odpowiedzialności, wartości, prawdy, dobra i uczciwości. Ten złożony proces powinien prowadzić do zmiany sposobu myślenia i postępowania młodych ludzi, do *metanoi*, wyboru tego, co właściwe, i odrzucenia tego, co złe i fałszywe. Szkoła, kształtując i wychowując uczniów, powinna zmierzać do usprawnienia, doskonalenia człowieka, by rozumnie poznawał i rozumnie, świadomie decydował. Rodzice powinni współpracować z nauczycielami, którzy edukują ich dzieci, natomiast nauczyciele powinni pamiętać, że wypełniają ważne zadanie wychowawcze, ponieważ zajmują miejsce rodziców i dlatego ze swej strony powinni również ściśle z nimi współpracować. Wzajemne kontakty rodziców i nauczycieli w kształceniu i wychowaniu uczniów umożliwiają właściwe i jednolite kształtowanie w nich wierności prawdzie i dobru.

Wynik nauczania i wychowania nie może być tylko procesem nabywania przez uczniów wiedzy i sprawnego posługiwania się nią, ale przede wszystkim ma służyć ukształtowaniu i usprawnieniu intelektu oraz woli młodych ludzi w taki sposób, by kierowali się ku temu, co dobre i prawdziwe. Istotne wydaje się, by młodzież w swoim życiu dostrzegła człowieka jako osobę, by ceniła bardziej osoby niż rzeczy, odnosiła się do

nich życzliwie, ufnie i z otwartością. Poza tym, by dążyła do prawidłowego odczytywania rzeczywistości, by potrafiła odczytać to, co jest dobre, a co złe, czyli dokonać właściwej oceny. Realizowane w szkole kształcenie i wychowanie mają zmierzać do tego, by młodzież umiała dzięki rozwiniętej rozumności prawidłowo identyfikować i decydować, rozpoznać prawdę i wybrać dobro. Istotne jest, by umiała tym żyć (tym, co rozpozna i wybierze) po dydaktycznym rozstaniu.

Realistyczna koncepcja Mieczysława Gogacza akcentuje, że wychowując i kształcąc, należy przede wszystkim mieć na uwadze człowieka, jego dobro i potrzeby. Proces nauczania i wychowania polega nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale także na usprawnianiu człowieka, by mógł on prawidłowo poznawać, decydować i postępować. W myśl filozofii Gogacza edukacja powinna mieć na celu nie tylko rozwój intelektualny, ale także moralny młodych ludzi. Szkoła powinna rozwijać zdolność człowieka do racjonalnego myślenia, dostarczać motywacji do samookreślenia się, samo-realizacji i samodoskonalenia. Ponadto zapewnić sprzyjające warunki, które pozwolą młodzieży na nabywanie sprawności, umiejętności, doskonalenia się oraz wewnętrzną integrację osobowości. Warto podkreślić, że każdy młody człowiek w szkole średniej powinien mieć możliwość uczyć się, wychowywać i poszerzać swoje horyzonty intelektualne w dogodnych ku temu warunkach.

Conditions necessary in upbringing and education in high school according to Mieczysław Gogacz

Key words: Mieczysław Gogacz, man, school, upbringing, education, conditions indispensable in the process of upbringing and education of youth

This paper addresses the topic of upbringing and education of youth in the high school. It shows what conditions enable and at the same time are indispensable when we refine and improve the conduct of young people. According to Mieczysław Gogacz there are some attitudes that can enable a proper upbringing and education of man: kindness, openness, common dealing with burdens, motivation, joy when there is an effort, encouraging to perseverance, goodness and truth. Upbringing and education are presented as a process, a complex process in which both, taught and teaching person, are involved. In the result of this process both parts mutually offer and receive something. It is a personal relation, two-

fold, complex and based on faith, hope and love. Young man is treated not as an object but rather as a subject of education. Young man is not a number in a registry but a person who is entitled to proper treatment, respect, recognition and kindness. It is the goals, not the results, that should be the priorities of upbringing and education, instead of the methods and forms of education, the focus should be on the intellectual and moral development of young people. The proper conduct of man depends significantly on propitious conditions, on the environment, both school and family, and on correlation, cooperation between school and home, teachers, pupils and parents.

Bibliografia

1. Andrzejuk A., *Mieczysława Gogacza dochodzenie do pedagogiki*, w: M. Gogacz, *Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie*, Warszawa 1997.
2. Andrzejuk A., *Człowiek i dobro*, Warszawa 2002.
3. Bednarski F.W., *Wychowanie młodzieży dorastającej*, Warszawa 2000.
4. Gogacz M., *Człowiek i jego relacje. (Materiały do filozofii człowieka)*, Warszawa 1985.
5. Gogacz M., *Elementarz metafizyki*, Suwałki, 1996.
6. Gogacz M., *Kościół moim domem*, Warszawa 1999.
7. Gogacz M., *Modlitwa i mistyka*, Kraków–Warszawa–Struga 1987.
8. Gogacz M., *Obrona intelektu*, Warszawa 1969.
9. Gogacz M., *Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie*, Warszawa 1997.
10. Gogacz M., *Podstawy wychowania*, Niepokalanów 1993.
11. Gogacz M., *Szkice o kulturze*, Kraków–Warszawa–Struga 1985.
12. Gogacz M., *Wprowadzenie do etyki chronienia osób*, Warszawa 1995.
13. Nawroczyński B., *Zasady nauczania*, Warszawa 1987.
14. Wójcik J., *Teoria poznania niewyraźnego jako punkt wyjścia wyjaśnień pedagogicznej relacji rodzina-szkola*, w: M. Gogacz, *Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie*, Warszawa 1997.